

ციტატის ცნების ლინგვისტური განსაზღვრების და ციტირების წესის ზოგიერთი ლოგიკური და სამართლებრივი საკითხი

საკვანძო სიტყვები: საავტორო უფლება, ციტატა, ციტირება, პარაფრაზი.

შესავალი

ციტირების განსაზღვრებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კანონის ფარგლებში წარმოშობილი დავების სწორად გადაწყვეტისათვის: „პლაგიატის“ მტკიცებასთან დაკავშირებული დავების შემთხვევაში აუცილებელია დადგინდეს ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში ტექსტის ფრაგმენტის გადმოტანის (ციტირების) წესი, რაც შესაბამისად საშუალებას მოგვცემს ვიცოდეთ სხვა ნაწარმოებიდან ტექსტის რომელი ფრაგმენტის გადმოტანაა ციტირება, რომელიც მოითხოვს წყაროზე მითითებას და რომელი ფრაგმენტის გადმოტანა არ არის ციტირება და არ მოითხოვს წყაროზე მითითებას.

მართალია საავტორო და დამომიჯნავე უფლებების კანონის 23-ე მუხლის „ა“ პუნქტით „მართლზომიერად გამოცემის ან საჯარო გაცნობის გზით საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი ნაწარმოებებიდან ციტირება დაშვებულია ...“ (საქართველოს კანონი საავტორო და დამომიჯნავე უფლებების შესახებ 1999, #2112), მაგრამ განსაზღვრული არის არის ციტირების არსი. ამიტომ, ციტირების მკაცრი განსაზღვრების გარეშე, სასამართლო პრაქტიკაში სხვა ნაწარმოებიდან ტექსტის ფრაგმენტების გადმოტანა სტიგმად არის გამოცხადებული და ამ პროცესის სამართლებრივი შეფასება მხოლოდ მოსამართლის სუბიექტურ მოსაზრებაზეა დამოკიდებული. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებაში განმარტავს, რომ **„განჭვრეტადი და არაორაზროვანი კანონმდებლობა**, ერთი მხრივ, **უზრუნველყოფს პირის დაცვას სამართალშემფარდებლის თვითნებობისგან**, მეორე მხრივ კი, ადგენს გარანტიას, რომ პირმა მიიღოს მკაფიო შეტყობინება სახელმწიფოსგან, რათა მოახერხოს ნორმის სწორი აღქმა, განსაზღვროს, რომელი ქმედებაა კანონით აკრძალული და რომელ ქმედებას შეიძლება მოჰყვეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა“ (№2/2/516,542). სახელმწიფომ უნდა მოგვცეს სამართლიანი შეტყობინება, რა ქმედება ისჯება და რა ქმედება არ ისჯება, რომ შევძლოთ ზღვრის გავლება აკრძალულ და დაშვებულ ქმედებებს შორის. წინასწარ ვიცოდეთ, რისთვის დავისჯებით და რა სახით. ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტური პრინციპი - კანონიერების პრინციპი, რომელსაც აქვს საგარანტიო ფუნქცია მოქალაქეებისთვის. რადგან ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს წინასწარი შეტყობინება არ მიუცია, მაშინ ვერ დასჯის. ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, რაც განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში და საქართველოს კონსტიტუციაში. ამიტომაც მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს ციტატის, ციტირების და პარაფრაზის ცნების კანონმდებლობაში ასახვა. მაგალითისათვის ლიეტუვას რესპუბლიკის საავტორო და დამომიჯნავე უფლებების შესახებ მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრულია ციტატის ცნება და ის განმარტებულია, როგორც - მოკლე ნაწყვეტი სხვა ნაწარმოებიდან, ავტორის მოსაზრების დასამტკიცებლად ან ასახსნელად ან მითითება სხვა ავტორის ორიგინალური ფორმულირების მოსაზრებაზე ან ფიქრზე. აღსანიშნავია, რომ ამავე კანონში 21-ე მუხლის სათაურია „ციტირება“. (ლიეტუვას რესპუბლიკის კანონი საავტორო და დამომიჯნავე უფლებების შესახებ, №VIII-1185)

1. ციტირების ლინგვისტური განსაზღვრება, ციტატის სიდიდე და ციტირების მოცულობა

მართალია, რომ საავტორო და დამომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონის 23-ე მუხლის „ა“ პუნქტში ნახსენებია სიტყვა ციტირება, მაგრამ არ არის განმარტებული მისი მნიშვნელობა. ამ ტერმინის სამართლებრივი განსაზღვრის გარეშე ვთვლით, რომ შეუძლებელია გავარკვიოთ რა არის დაშვებული და რა არის აკრძალული. ასევე მართალია, რომ იმავე მუხლის „ბ“ პუნქტში ნახსენებია „ნაწარმოებიდან

მოკლე ნაწყვეტების გამოყენება“, მაგრამ თუ რას გულისხმობს სამართლებრივად „მოკლე ნაწყვეტები“, როდის არის ეს ნაწყვეტები ციტატა, როდის უნდა მოხდეს ამ ნაწყვეტების გამოყენებისას წყაროზე მითითება და როდის არ არის ეს აუცილებელი, ამ საკითხებზე კანონი პასუხს არ იძლევა, რაც შესაბამისად იწვევს გაურკვეველობას.

პირველ სექციაში განხილული იქნება ციტირების ლინგვისტური განსაზღვრება, მოცემული იქნება ინფორმაციები ციტატების სიდიდეზე და ციტირების მოცულობაზე. მითითებულია, რომ ციტირების მოცულობას ქართულ კანონმდებლობაში განსაზღვრავს მხოლოდ და მხოლოდ დამსესხებელი და მისი რაოდენობა გამოითვლება მხოლოდ და მხოლოდ დამსესხებლის ნაწარმოებში.

ერთ-ერთი განმარტების თანახმად ციტატა არის „ნაშრომში რომელიმე სხვა ტექსტიდან სიტყვასიტყვით, უცვლელად გადმოტანილი მონაკვეთი.“ (ქავთარაძე, ქასრაშვილი, სალინაძე, პატარიძე, & საბაური, 2018) მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული განმარტება სრულად გამოხატავს ციტატის ცნების არსს და გამოსადეგია მრავალი ფაქტობრივი მდგომარეობის აღსაწერად.

ამ სექციაში მოყვანილია ციტირების განსაზღვრებიდან გამომდინარე დასკვნები. კერძოდ, მტკიცდება ციტირების შესახებ 12 გამონათქვამის აუცილებლად ჭეშმარიტობა. მიღებული შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში გადმოტანილი ტექსტი არის ციტირება, თუ გადმოტანილი ტექსტი არის სხვისი გამონათქვამის საკუთარი სიტყვებით გამოხატული ტოლფასი გამონათქვამი (პარაფრაზი) ან არის ციტატა, ანუ გადმოტანილი ტექსტი შედგება ზუსტად იგივე სიმბოლოებისაგან.

ლოგიკურად ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში გადმოტანილი გამონათქვამების ტოლფასობა ნიშნავს, რომ ისინი არიან ან ერთდროულად ჭეშმარიტი ან ერთდროულად მცდარი. ამ ტოლფასობის უარყოფების ტოლფასობა გვაძლევს შემდეგს: ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში გადმოტანილი ტექსტი არ საჭიროებს ციტირებას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის სხვისი გამონათქვამისაგან ლოგიკურად განსხვავებული გამონათქვამი და არ არის ციტატა, ანუ შედგება განსხვავებული სიმბოლოებისაგან (ერთი მაინც განსხვავებული სიმბოლოსაგან). ამ შემთხვევაში გადმოტანილი ტექსტი არ საჭიროებს ციტირებას ამ ნაწარმოებებში და ნაწარმოების ავტორი თავისუფლდება ციტირების მოვალეობისაგან. მოყვანილია ლოგიკურად განსხვავებული გამონათქვამებისა და ფორმით განსხვავებული (ერთი მაინც განსხვავებული სიმბოლოსაგან) ტექსტების მაგალითები.

ვთქვათ P - არის ციტირებული ტექსტი, Q - ტექსტი არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი, R - ტექსტი არის ციტატა ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში. მაშინ მოცემული აუცილებელი და საკმარისი პირობა ასე ჩაიწერება $P \leftrightarrow Q \vee R$, სადაც \leftrightarrow ნიშნავს ტოლფასობას, \vee - „ან“ კავშირს. **თუ ეს გამონათქვამი ჭეშმარიტია, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილი გამონათქვამები აუცილებლად ჭეშმარიტია:**

1) თუ ტექსტი ციტირებულია დამსესხებლის ნაწარმოებში, მაშინ ის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი ან ციტატაა, ანუ $P \rightarrow Q \vee R$.

2) თუ ტექსტი დამსესხებლის ნაწარმოებში არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი ან ციტატა, მაშინ ის მოითხოვს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, ანუ $Q \vee R \rightarrow P$.

1) და 2) გამონათქვამების ჭეშმარიტობა მიიღება ცნობილი ტოლობიდან: $(P \leftrightarrow Q \vee R) = (P \rightarrow Q \vee R) \wedge (Q \vee R \rightarrow P)$.

3) ტექსტი არ ამოითხოვს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არ არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი ან ციტატა, ანუ $\neg P \leftrightarrow \neg(Q \vee R)$.

3)-ის დამტკიცება გამომდინარეობს შემდეგი გამონათქვამიდან: თუ ორი გამონათქვამი ტოლფასია, მაშინ მათი უარყოფებიც ტოლფასია. ამიტომ $\neg P \leftrightarrow \neg(Q \vee R)$ არის აუცილებლად ჭეშმარიტი, სადაც $\neg P$ ნიშნავს P გამონათქვამის უარყოფას - ტექსტი არ არის ციტირებული დამსესხებლის ნაწარმოებში. $\neg(Q \vee R)$ ნიშნავს არა Q ან R, ანუ ტექსტი არ არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი ან ციტატა.

4) ტექსტი არ მოითხოვს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არ არის არც სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი და არც ციტატა სხვისი ნაწარმოებიდან, ანუ $\neg P \leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R$.

4)-ის დამტკიცება: დე მორგანის ორადობის კანონის თანახმად $\neg(Q \vee R)$ ექვივალენტურია გამონათქვამის არა Q და არა R, ანუ $\neg P \leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R$, სადაც \wedge ნიშნავს „და“ კავშირს. ამიტომ 4) არის აუცილებლად ჭეშმარიტი.

5) თუ ტექსტი არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი, მაშინ ეს ტექსტი საჭიროებს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, ანუ $Q \rightarrow P$.

5)-ის დამტკიცება: $Q \rightarrow P$ არის 2)-ის ნაწილი და არის აუცილებლად ჭეშმარიტი.

6) თუ ტექსტი არის ციტატა სხვისი ნაწარმოებიდან, მაშინ ეს ტექსტი საჭიროებს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, ანუ $R \rightarrow P$.

6)-ის დამტკიცება: $R \rightarrow P$ არის 2)-ის ნაწილი და არის აუცილებლად ჭეშმარიტი.

7) თუ ტექსტი არ მოითხოვს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, მაშინ ის არ არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი, ანუ $\neg(P \rightarrow \neg Q)$.

შენიშვნა: $\neg(P \rightarrow \neg Q)$ არის 5)-ის კონტრაპოზიცია და არის აუცილებლად ჭეშმარიტი.

8) თუ ტექსტი არ მოითხოვს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, მაშინ ის არ არის ციტატა სხვისი ნაწარმოებიდან, ანუ $\neg(P \rightarrow \neg R)$.

შენიშვნა: $\neg(P \rightarrow \neg R)$ არის 6)-ს კონტრაპოზიცია და არის აუცილებლად ჭეშმარიტი.

9) თუ ტექსტი არ არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი ან ციტატა, მაშინ ის არ საჭიროებს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, ანუ $\neg(Q \vee R) \rightarrow \neg P$.

9)-ის დამტკიცება: $\neg(Q \vee R) \rightarrow \neg P$ არის აუცილებლად ჭეშმარიტი, რადგან არის 3)-ს ნაწილი.

10) თუ ტექსტი არ არის არც სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი და არ არის არც ციტატა სხვისი ნაწარმოებიდან, მაშინ ის არ საჭიროებს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, ანუ $\neg(Q \wedge R) \rightarrow \neg P$.

10)-ის დამტკიცება: $\neg(Q \wedge R) \rightarrow \neg P$ არის აუცილებლად ჭეშმარიტი, რადგან არის 4)-ს ნაწილი.

11) თუ ტექსტი არ საჭიროებს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, მაშინ ის არ არის სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი ან ციტატა სხვისი ნაწარმოებიდან, ანუ $\neg(P \rightarrow \neg(Q \vee R))$.

11)-ის დამტკიცება: $\neg(P \rightarrow \neg(Q \vee R))$ არის აუცილებლად ჭეშმარიტი, რადგან არის 3)-ს ნაწილი.

12) თუ ტექსტი არ საჭიროებს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში, მაშინ ის არ არის არც სხვისი გამონათქვამების პარაფრაზი და არც ციტატა სხვისი ნაწარმოებიდან, ანუ $\neg(P \rightarrow \neg(Q \wedge R))$.

12)-ის დამტკიცება: 12) არის $\neg(P \rightarrow \neg(Q \wedge R))$ და არის აუცილებლად ჭეშმარიტი, რადგან არის 4)-ს ნაწილი.

შენიშვნა 1: მიღებული შედეგებიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში გადმოტანილი ტექსტის ფრაგმენტი საჭიროებს ციტირებას დამსესხებლის ნაწარმოებში მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადმოტანილი ფრაგმენტი არის სხვისი გამონათქვამის ტოლფასი გამონათქვამი გამოხატული ლოგიკურად (არიან ერთდროულად ან ჭეშმარიტი ან მცდარი) ან არის ციტატა, ანუ გადმოტანილი ტექსტის ფრაგმენტი შედგება ზუსტად იგივე სიმბოლოებისაგან. ციტირების წესის განსაზღვრის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ზუსტად ვთქვათ, როდის ხდება ციტირება და ისინი სტიგმად არ უნდა წარმოვსახოთ, რადგან ის ნაშრომის ან წიგნის დაწერისათვის ჩვეულებრივი პროცესია.

უნდა აღინიშნოს აგრეთვე, რომ ციტირებას ახასიათებს ტრანზიტულობის თვისება, რაც ნიშნავს შემდეგს: თუ ციტირება გაკეთებულია B ნაწარმოებიდან I ნაწარმოებში და I ნაწარმოებიდან Z ნაწარმოებში, მაშინ ციტირება გაკეთებულია I ნაწარმოებიდან Z ნაწარმოებში. ეს იმიტომ არის სამართლიანი, რომ ამ ციტირებების დროს შენარჩუნებულია პარაფრაზიც და ციტატაც. აქედან ვღებულობთ აგრეთვე, რომ ციტირებას არ საჭიროებენ ცნობილი სამეცნიერო ტერმინების განსაზღვრებები და დებულებები, რომელთა პირველწყაროების მოძიება შეუძლებელია.

ციტირების წესის განსაზღვრის ეკვივალენტობის უარყოფების ეკვივალენტობა გვაძლევს შემდეგს: ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში გადმოტანილი ტექსტის ფრაგმენტი არ საჭიროებს ციტირებას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის სხვისი გამონათქვამისაგან ლოგიკურად განსხვავებული გამონათქვამი (არ არის პარაფრაზი) და არ არის ციტატა ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში, ანუ შედგება განსხვავებული სიმბოლოებისაგან (ერთი მაინც განსხვავებული სიმბოლოსაგან). დავაზუსტოთ, რას ნიშნავს სხვისი გამონათქვამისაგან ლოგიკურად განსხვავებული გამონათქვამი და სხვისი გამონათქვამისაგან ფორმით განსხვავებული ტექსტები. მოვიყვანოთ მაგალითები:

1. ლოგიკურად და ფორმით სრულიად განსხვავებული გამონათქვამებია $P \wedge Q$ და $P \vee Q$, ანუ ის არ საჭიროებს ციტირებას ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში (იხილეთ ზარნაძე, 2017, I თავის § 5). ისინი განსაზღვრავენ განსხვავებულ ლოგიკურ ოპერაციებს.

2. ლოგიკურად და ფორმით სრულიად განსხვავებული გამონათქვამებია P მოიცავს Q ($P \supset Q$) და $Q \supset P$, ანუ ის არ საჭიროებს ციტირებას ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში.

3. ლოგიკურად და ფორმით განსხვავებული გამონათქვამებია: თუ P , მაშინ Q ($P \rightarrow Q$) და $P \supset Q$, ამიტომ ის არ საჭიროებს ციტირებას ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში. ამასთან $P \rightarrow Q$ სიმბოლოს ნაცვლად $P \supset Q$ -ს გამოყენება მცდარია.

4. ლოგიკურად და ფორმით განსხვავებული გამონათქვამებია: თუ P , მაშინ Q ($P \rightarrow Q$) და თუ Q , მაშინ P ($Q \rightarrow P$), ამიტომ ის არ საჭიროებს ციტირებას ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში.

5. $P \vee Q$ (\vee - ინგლისური პატარა „ვე“) გამონათქვამისაგან განსხვავებული ფორმისაა $P \vee Q$ (P ან Q), ანუ შედგება განსხვავებული სიმბოლოებისაგან და აქვს განსხვავებული ფორმა, ამიტომ ის არ საჭიროებს ციტირებას ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში. ამასთან $P \vee Q$ -ს ლოგიკურად საერთოდ აზრი არ აქვს.

6. ასევე ლოგიკურად და ფორმით განსხვავებულია სიტყვები: „ჭეშმარიტება“ და „ჭეშმარიტობა“, მიუხედავად იმისა, რომ გრამატიკულად ისინი სინონიმებია. ახლა ვნახოთ რამდენად მცირე და უმნიშვნელოა ამ ერთი ასოსაგან გამოწვეული განსხვავება ლოგიკურად. „ჭეშმარიტება“ წინადადებათა ლოგიკაში არის გამონათქვამების სიმრავლეზე განსაზღვრული ორმნიშვნელობიანი ფუნქცია (ორფასობის პრინციპის თანახმად), რომლის მნიშვნელობებია „ჭეშმარიტობა“ და „მცდარობა“, ანუ ამ ფუნქციის მნიშვნელობებია „ჭეშმარიტობა“ და „მცდარობა“. ამიტომ ჭეშმარიტების ფუნქციის გაიგივება მის ერთ-ერთ მნიშვნელობასთან - ჭეშმარიტობასთან არის შეცდომა.

მოყვანილი ტექსტების მაგალითებიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლოგიკური მსჯელობებისას მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ერთ სიტყვას, არამედ ერთ ასოსაც (ერთ სიმბოლოსაც) კი და მათ განლაგებასაც.

შენიშვნა 2: როდესაც რომელიღაც ნაწარმოებში არსებობს ტექსტი, რომელიც მცდარია ავტორის მიერ მოყვანილი მცდარი განსაზღვრების გამო და აქვს არასწორი ფორმა მცდარი აღნიშვნის გამო, მაშინ სხვა ავტორის მიერ მისი გასწორება სწორი განსაზღვრებით და მისი გასწორება სწორი ტრადიციული აღნიშვნის ფორმით ცვლის ტექსტს ისე, რომ ტექსტები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან ლოგიკურად, ანუ არიან სხვადასხვა აზრის განსხვავებული გამონათქვამები და არ არიან ციტატები ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში, ანუ აქვთ განსხვავებული (ტექსტით გამოხატული) ფორმები. ამიტომ შეცდომის გამსწორებელი ნაწარმოების ავტორის ნაწარმოებში გასწორებული მცდარი ტექსტი აღარ საჭიროებს ციტირებას და შეცდომის გამსწორებელი ნაწარმოების ავტორი არ არის ვალდებული მიუთითოს წყარო ამ ტექსტზე თავის ნაწარმოებში, ანუ თავისუფლდება ციტირებისაგან.

საავტორო კანონის კომენტარებში (ხრუსტალი & ძამუკაშვილი, 2003, გვ. 152) ნათქვამია: „23-ე მუხლის „ა“ პუნქტი, რომელიც ციტირების ნებას იძლევა მხოლოდ სამეცნიერო, პოლემიკური, კრიტიკული და საინფორმაციო მიზნით. ამ მიზნებთან ციტატის მოცულობა პირდაპირ არის მიბმული. კანონი მას არ ასახელებს და დავის შემთხვევაში საქმის გადასაწყვეტად საჭირო იქნება თვით იმ ნაწარმოების შინაარსისა და მოცულობის გათვალისწინება, რომელშიც იქნა მოთავსებული ციტატა. მაგალითად, თუ ციტატა აღემატება ნაწარმოების ნახევარს, ან უდრის მას, სახეზე იქნება ციტირების არამართლზომიერება. იქვე: „მაგალითად, არგენტინის კანონის მიხედვით იგი შემოფარგლულია 1000 სიტყვით წერილობით სამეცნიერო ან ლიტერატურული ნაწარმოებიდან და 8 ტაქტით მუსიკალური ნაწარმოებიდან. ამასთან, ასეთი სიდიდის ციტატა არ უნდა შეადგენდეს ნაწარმოების არსებით ნაწილს“. (ხრუსტალი & ძამუკაშვილი, 2003, გვ. 152.).

ციტირების მოცულობას ქართულ კანონმდებლობაში განსაზღვრავს მხოლოდ და მხოლოდ დამსესხებელი და მისი რაოდენობა გამოითვლება მხოლოდ და მხოლოდ დამსესხებლის ნაწარმოებში. სხვა შემთხვევაში მივიღებთ საკითხის დასმის აბსურდულობას, რაც ნაჩვენებია შემდეგ მაგალითში: ვთქვათ ერთმა ავტორმა თავის 100 გვერდიან ნაწარმოებში (გვერდში არის 50 სტრიქონი) დაისესხა მეორე ავტორის ერთგვერდიანი (50 სტრიქონიანი) მასალის 40 სტრიქონი, მაშინ გამოდის, რომ პირველ ავტორს თავის წიგნში დაუსესხებია მეორე ავტორის $40 \times 100\% / (100 \times 50) = 0.8\%$, ხოლო მეორე ავტორის ნაწარმოებში გაანგარიშებით დასესხება შეეხო 40 სტრიქონს 50 სტრიქონიდან, რაც შეადგენს $40 \times 100\% / 50 = 80\%$ -ს, ანუ დასესხების გამოთვლა მეორე ავტორის წიგნში აბსურდულია. ამიტომ დასესხებული პროცენტი შეიძლება გამოთვლილი იქნას მხოლოდ დამსესხებლის წიგნში.

ციტატის ზემოთ მოყვანილი განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს, რომ ერთი ნაწარმოებში მეორე ნაწარმოებიდან გადმოტანილი ტექსტის ფრაგმენტი არ საჭიროებს ციტირებას მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის მეორე ნაწარმოების გამონათქვამისაგან ლოგიკურად განსხვავებული გამონათქვამი (არ არის პარაფრაზი) და აქვს მეორე ნაწარმოების ტექსტის ფორმისაგან განსხვავებული ტექსტით გამოხატული ფორმა, ანუ არ არის ციტატა (შედეგა განსხვავებული სიმბოლოებისაგან). ასეთ შემთხვევაში პირველი ნაწარმოების ავტორი არ არის ვალდებული მიუთითოს მეორე ნაწარმოები წყაროდ ამ ტექსტზე თავიანთ ნაწარმოებში, ანუ თავისუფლდება ციტირებისაგან.

2. ციტატისა და ციტირების ასახვა საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კანონში

მეორე სექციაში განხილული იქნება ნაწარმოების თავისუფალი გამოყენების მომწესრიგებელი მუხლები საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოდექსიდან სასწავლო-საგანმანათლებლო ან მიმდინარე მოვლენების გაშუქების მიზნით სამეცნიერო, კვლევითი, პოლემიკური, კრიტიკული და საინფორმაციო მიზნებისათვის ავტორის ან საავტორო უფლების სხვა მფლობელის თანხმობისა და მისთვის საავტორო ჰონორარის გადახდის გარეშე.

საქართველოს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონში ტერმინი „ციტირება“, ანუ ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში მოკლე ნაწყვეტების გადმოტანის წესი არ არის განსაზღვრული. სხვა ავტორის ნაწარმოების გამოყენება რეგულირდება საქართველოს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კანონის 23-ე მუხლით. აღნიშნული მუხლის პირველი წინადადებით „**დაშვებულია ავტორის**

ან საავტორო უფლების სხვა მფლობელის თანხმობისა და მისთვის საავტორო ჰონორარის გადახდის გარეშე, მაგრამ გამოყენებული ნაწარმოების ავტორისა და დასესხების წყაროს აუცილებელი მითითებით“.

მაშასადამე, კანონის 23-ე მუხლის თანახმად, დასესხება ავტორის ან საავტორო უფლების სხვა მფლობელის თანხმობისა და მისთვის საავტორო ჰონორარის გადახდის გარეშე დაშვებულია, ანუ ნებადართულია მხოლოდ გამოყენებული ნაწარმოების ავტორისა და დასესხების წყაროს აუცილებელი მითითებით. ე.ი. ნაწარმოებებიდან ციტირება აკრძალული არ არის, საჭირო არ არის ავტორის თანხმობა და მისთვის საავტორო ჰონორარის გადახდა სამეცნიერო, კვლევითი პოლემიკური, კრიტიკული და საინფორმაციო მიზნებისათვის მისი გამოყენების დროს.

ნაწარმოების თავისუფალი გამოყენების მომწესრიგებელი 23-ე მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტები ეხება სასწავლო-საგანმანათლებლო ან მიმდინარე მოვლენების გაშუქების მიზნით სამეცნიერო, კვლევითი, პოლემიკური, კრიტიკული და საინფორმაციო მიზნებისათვის ნაწარმოების დაუბრკოლებელ გამოყენებას.

23-ე მუხლის „ა“ პუნქტით „მართლზომიერად გამოცემის ან საჯარო გაცნობის გზით საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი ნაწარმოებებიდან ციტირება დაშვებულია სამეცნიერო, კვლევითი პოლემიკური, კრიტიკული და საინფორმაციო მიზნებისათვის, მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც გამართლებულია ციტირების მიზნით.

განხორციელდა ციტირებასთან დაკავშირებული სამართლის ნორმის სტრუქტურის შესწავლა მისი თვალსაჩინოებისთვის. ამ მიზნით მოხდა 23-ე მუხლის „ა“ პუნქტის და 59-ე მუხლის წარმოდგენა ანალიტიკური იურისპრუდენციის მეთოდით და დამტკიცდა მათი სუბკონტრარულობა, რაც არსებითად დაგვჭირდება შემდეგში მათი ზუსტი გააზრებისათვის ნორმის შეფარდების პროცესში შეცდომის თავიდან ასაცილებლად:

კანონში ციტირების მიზნებში მითითებულია, რომ ის ნებადართულია „სამეცნიერო, კვლევითი პოლემიკური, კრიტიკული და საინფორმაციო მიზნებისათვის“. რა თქმა უნდა ეს შეიძლება მოხდეს ერთ-ერთი ჩამოთვლილი მიზნით, ან ჩამოთვლილთაგან რომელიმე ორი მიზნით ან ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერი რაოდენობის მიზნით. ამიტომ, მოყვანილ ტექსტში უნდა იყოს ნახმარი კავშირი „ან“ და არა „და“ კავშირი და ტექსტი უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: ციტირება შეიძლება მოხდეს სამეცნიერო, კვლევითი პოლემიკური, კრიტიკული ან საინფორმაციო მიზნებისათვის (ზარნაძე & ცოტნიაშვილი, 2017.).

კანონში არსებული მოთხოვნა: „გამოყენებული ნაწარმოების ავტორისა და დასესხების წყაროს აუცილებელი მითითებით“ მიუთითებს აუცილებელ, იმპერატიულ პირობაზე და ამიტომ ის ნიშნავს „და“ კავშირს. ამის გათვალისწინებით მუხლის შინაარსი ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: ციტირება შეიძლება მოხდეს სამეცნიერო, კვლევითი პოლემიკური, კრიტიკული ან საინფორმაციო მიზნებისათვის და აუცილებლად უნდა მოხდეს გამოყენებული ნაწარმოების ავტორისა და დასესხების წყაროს მითითება.

წინადადების შემდეგი ფრაგმენტი: „მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც გამართლებულია ციტირების მიზნით“ მიუთითებს ასევე აუცილებელ პირობაზე და ამიტომ ისიც ნიშნავს „და“ კავშირს. ამის გათვალისწინებით საბოლოოდ ტექსტი (მას მსჯელობის მოხერხებულობისათვის აღვნიშნავთ A ასოთი) ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: A - ციტირება შეიძლება მოხდეს სამეცნიერო, კვლევითი პოლემიკური, კრიტიკული ან საინფორმაციო მიზნებისათვის, გამოყენებული ნაწარმოების ავტორისა და დასესხების წყაროს მითითების აუცილებელი პირობით და დასესხება უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც გამართლებულია ციტირების მიზნით.

ზემოთ ნათქვამის გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული A ტექსტი სრულიად იდენტურია 23-ე მუხლის ა) პუნქტში ჩამოყალიბებული აზრისა და შესაძლებელია მისი სქემატური ჩაწერა შემდეგნაირად: აღვნიშნოთ P - ციტირება სამეცნიერო მიზნით, Q - ციტირება კვლევითი პოლემიკური მიზნით, R - ციტირება კრიტიკული მიზნით, S - ციტირება საინფორმაციო მიზნით, E - გამოყენებული ნაწარმოების ავტორისა და დასესხების წყაროს მითითება, F - ციტირება იმ მოცულობით, რომელიც გამართლებულია ციტირების მიზნით. მაშინ 23-ე მუხლი ასე ჩაიწერება: $A=(P\vee Q\vee R\vee S)\wedge E\wedge F$. ჩანაწერიდან გამომდინარეობს, რომ A ჭეშმარიტია იმ შემთხვევაში, როდესაც ფრჩხილებში მოთავსებული გამოსახულებებიდან P, Q, R, S წინადადებებიდან ერთი მაინც ჭეშმარიტია და E და F აუცილებლად ჭეშმარიტია.

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონის 23-ე მუხლის დარღვევის სამართლებრივი შედეგის დადგენის მიზნით განვიხილოთ აღნიშნული კანონის 59-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების ინტერპრეტაცია:

59-ე მუხლის 1-ლი პუნქტით „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მფლობელებს და მონაცემთა ბაზის დამამზადებელს უფლება აქვთ **დამრღვევისაგან** მოითხოვონ: ა) უფლების აღიარება; ბ) უფლების დარღვევამდე არსებული მდგომარეობის აღდგენა და იმ მოქმედების აღკვეთა, რომელიც არღვევს უფლებას ან ქმნის მისი დარღვევის საფრთხეს; გ) ამ კანონის მე-60 მუხლის შესაბამისად ნაწარმოების,

ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის კონტრაფაქციულად მიჩნეული ასლების, აგრეთვე მათი რეპროდუცირებისათვის ან ტექნოლოგიური საშუალებებისთვის გვერდის ავლისათვის საჭირო მასალის, მოწყობილობის ან მოწყობილობის კომპონენტის ჩამორთმევა. ნაწარმოების, ფონოგრამის, ვიდეოგრამის ან მონაცემთა ბაზის კონტრაფაქციული ასლები შეიძლება გადაეცეს უფლების მფლობელს მისი მოთხოვნით; დ) მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (მიუღებელი შემოსავლის ჩათვლით), თუ დამრღვევმა იცოდა ან მას უნდა სცოდნოდა საავტორო უფლების, მომიჯნავე უფლებების ან მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების დარღვევის შესახებ; ე) მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ნაცვლად დამრღვევისთვის საავტორო უფლების, მომიჯნავე უფლებების ან მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლების დარღვევით მიღებული შემოსავლის ჩამორთმევა მოსარჩელის სასარგებლოდ; ვ) მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისა და შემოსავლის ჩამორთმევის ნაცვლად ერთჯერადი ფულადი კომპენსაციის გადახდა. ამასთანავე, კომპენსაცია არ უნდა იყოს დარღვეული უფლების კანონიერად გამოყენების შემთხვევაში უფლების მფლობელის მიერ მისაღები ფულადი ანაზღაურების ათმაგ ოდენობაზე ნაკლები; ზ) მისი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული სხვა ზომების გამოყენება, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“-„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ზომები გამოიყენება უფლების მფლობელის არჩევით. (საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ 1999, #2112).

აღნიშნოთ B-თი ის, რისი მოთხოვნის უფლებაც აქვს საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მფლობელს საავტორო უფლების დამრღვევისაგან **სავტორო უფლების დარღვევის** შემთხვევაში 59-ე მუხლის მიხედვით. აღნიშნოთ: L-ით ა), M-ით ბ), N-ით გ), K-ით დ), H-ით ე), C-ით ვ), T-ით ზ). მაშინ 59-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, რადგან დ-ვ) პუნქტებიდან მხოლოდ ერთ-ერთის არჩევა ხდება უფლების მფლობელის მიერ, $B=(L \vee M \vee N \vee T) \vee (K \oplus H \oplus C)$, სადაც $K \oplus H \oplus C$ სიმბოლო აღნიშნავს ან მხოლოდ K-ს, ან მხოლოდ H-ს, ან მხოლოდ C-ს, ეს ჩანაწერი ნიშნავს, რომ საავტორო უფლების დარღვევის შემთხვევაში საავტორო უფლების მფლობელს ან მოსამართლეს უფლება აქვს მოითხოვოს „ა“, „ბ“, „გ“ და „ზ“ პუნქტებიდან ერთ-ერთი, ნებისმიერი ორი, ნებისმიერი სამი, ან ოთხივე, ხოლო საავტორო უფლების მფლობელს უფლება აქვს მოითხოვოს „დ“-„ვ“ პუნქტებიდან მხოლოდ ერთ-ერთის შესრულება. ასეთი ჩანაწერების ადვილად გასაგებად შეიქმნა ნაშრომები (ზარნაძე, ცოტნიაშვილი, & ტურაშვილი, 2016; ზარნაძე & ცოტნიაშვილი, 2017).

აქედან მიიღება, რომ A პირობა და B პირობები არიან სუბკონტარაულები, ანუ $A \Rightarrow B$. ეს ნიშნავს, რომ თუ A პირობა, ანუ 23-ე მუხლი დაირღვა - მცდარი აღმოჩნდა, ანუ სამართლიანია მისი საწინააღმდეგო, მაშინ აქედან გამომდინარეობს B პირობა, ანუ 59-ე მუხლი. მაშასადამე სამართლის ნორმას აქვს სახე თუ A , მაშინ B, ანუ ფაქტობრივი მდგომარეობაა A , ხოლო იურიდიული შედეგია B. საბოლოოდ მივიღებთ, რომ თუ $\neg((P \vee Q \vee R \vee S) \wedge E \wedge F) = (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee \neg E \vee \neg F$, მაშინ $B = (L \vee M \vee N \vee T) \vee (K \oplus H \oplus C)$

კანონის 23-ე მუხლის „ბ“ პუნქტი ეხება ილუსტრაციად ნაწარმოების თავისუფალ გამოყენებას და მიუთითებს, რომ „ილუსტრაციის სახით გამოყენება ნაწარმოებისა მეტი მოცულობით არის დასაშვები, ვიდრე ციტირებისას“. საავტორო კანონის კომენტარებში (ხრუსტალი & მამუკაშვილი, 2003, გვ. 153) ნათქვამია, რომ 23-ე მუხლის „გ“, „დ“ და „ე“ პუნქტები ეხება საინფორმაციო მიზნით ნაწარმოების რეპროდუცირებას.

შენიშვნა 3. „ციტირება დაშვებულია“ ნიშნავს, რომ ციტირება ნებადართულია: მაგრამ ციტირების ცნება განსაზღვრული არ არის. ამიტომ გაურკვეველია რა არის ნებადართული? უფრო მეტიც, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტი იმპერატიულია და უთითებს, რომ „არც ერთ თანაავტორს არა აქვს უფლება, აკრძალოს ნაწარმოების გამოყენება საამისოდ საკმაო საფუძვლების არსებობის გარეშე. ამავე კანონის “23-ე და 59-ე მუხლების ზემოთ მოყვანილი ანალიტიკური ინტერპრეტაციებიდან გამომდინარეობს, რომ მათი ჩამოყალიბების დროს არეულია კავშირები „და“ და „ან“, რაც იწვევს ორაზროვნებას. გარდა ამისა, 59-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით საავტორო უფლების მფლობელს შეუძლია მოითხოვოს დამრღვევისაგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისა და შემოსავლის ჩამორთმევის ნაცვლად ერთჯერადი ფულადი კომპენსაციის გადახდა. ამასთანავე, კომპენსაცია არ უნდა იყოს დარღვეული უფლების კანონიერად გამოყენების შემთხვევაში უფლების მფლობელის მიერ მისაღები ფულადი ანაზღაურების ათმაგ ოდენობაზე ნაკლები,“ რაც უპრეცედენტოა სხვა ქვეყნების კანონმდებლობებთან შედარებით. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ეს პუნქტი შეიძლება გახდეს უსაფუძვლო გამდიდრების მიზნით დავების წამოწყების მიზეზი.

დასკვნა

მიღებული შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ ერთი ნაწარმოებიდან მეორე ნაწარმოებში გადმოტანილი ტექსტი იქნება ციტატა, თუ გადმოტანილი ტექსტი არის სხვისი გამონათქვამის საკუთარი სიტყვებით (პარაფრაზი) გამოხატული ტოლფასი გამონათქვამი (ლოგიკურად მათი ტოლფასობა ნიშნავს, რომ არიან ან ერთდროულად ჭეშმარიტი ან ერთდროულად მცდარი), ან აქვს ზუსტად ერთნაირი ფორმა, ანუ გადმოტანილი ტექსტი შედგება ზუსტად იგივე სიმბოლოებისაგან.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, გამოვდივართ ციტატის, ციტირების და პარაფრაზის ცნებების საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონში ასახვის რეკომენდაციით, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ კანონი უნდა იყოს განჭვრეტადი და ის მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოფდეს პირის უფლების დაცვას სამართალმემფარდებლის ვოლუნტარიზმისგან.

ბიბლიოგრაფია:

- ბაქრაძე, ვ. (1952). *ლოგიკა*. საშუალო სკოლის XI კლასის სახელმძღვანელო. თბილისი.
- ბაქრაძე, ვ. (1978). *რჩეული ფილოსოფიური თხზულებანი: ლოგიკა* (ტ. IV). თბილისი.
- ზარნაძე, დ. (2013). *ზოგადი უნარების ლოგიკის თვითმასწავლებელი*. თბილისი: ციონი.
- ზარნაძე, დ. (2017). *ლოგიკურ-ანალიტიკური აზროვნების საფუძვლები*. თვითმასწავლებელი. თბილისი: მწიგნობარი.
- ზარნაძე, დ., & ცოტნიაშვილი, ს. (2017). ენაში „და“, „ან“ და „ან მხოლოდ“ კავშირების მრავალჯერადი და მონაცვლეობით გამოყენების შესახებ. *გორის IX საერთაშორისო კონფერენციის შრომები*. თბილისი: სამშობლო.
- ზარნაძე, დ., ცოტნიაშვილი, ს., & ტურაშვილი, ტ. (2016). ქართულ ენაში „ან“ და „ან მხოლოდ“ კავშირების მრავალჯერადი და მონაცვლეობით გამოყენების შესახებ. *გორის VIII საერთაშორისო კონფერენციის შრომები*. თბილისი: ჯეოპრინტი.
- ლიეტუვას რესპუბლიკის კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ, №VIII-1185, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-2icx90xu9&documentId=TAIS.381742&category=TAD> (წვდომის თარიღი 1.12.2021)
- საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ 1999. (#2112). მოძიებულია ვებგვერდიდან: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16198?publication=12#!> (წვდომის თარიღი 1.12.2021).
- ქავთარაძე, თ., ქასრაშვილი, ნ., საღინაძე, ნ., პატარიძე, ს., & საბაური, თ. (2018). *აკადემიური მუშაობის საფუძვლები: პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისთვის*. თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
- ხრუსტალი, ვ., & ძამუკაშვილი, დ. (2003). *სავტორო კანონის კომენტარები*.
- ხუბუა, გ. (2012). *სამართლის თეორია*. თბილისი: მერიდიანი.

David Zarnadze

Georgian Technical University, N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics

Zurab Chkonia

Millennium Teaching University

Soso Tsotniashvili

Gori State University

SOME LOGICAL AND LEGAL ISSUES OF THE LINGUISTIC DEFINITION OF THE NOTION OF CITATION AND THE RULE OF CITATION RESUME

The paper discusses the linguistic definition of quotation and paraphrase. Based on the definition of the quotation, the verity of 12 assertions is established. It is concluded that the text transferred from one work to another will be a quotation if the transferred text is an equivalent expression (paraphrase) expressed in someone else's own words (logically their equivalence means that they are either true or false at the same time) or has the exactly the same form, i.e. the transferred text consists of exactly the same characters.

The structure of the legal norm related to the free use of the work is also studied and its analytical interpretation is given. In order to assess the disputes related to the plagiarism of the text, it is determined which fragment of the text is a quotation and the rule of quoting from one work to another, i.e. the necessary and sufficient conditions are given for a fragment of a text to be a quotation from one work to another. Moreover, it is determined which fragment of the text is quoted which requires indicating the source, and transfer of which fragment is not quotation and does not requires indicating the source. The paper recommends on the need to reflect the terms of quote, quotation and paraphrase in the Law of Georgia "On Copyright".

Key words: Copyright, Quote, Quotation, Paraphrase.

სოფიო მახაჭაშვილი
რიზეს რეჯევ ტაიფ ერდოღანის სახელობის უნივერსიტეტი

განათლების პარადიგმა ოსმალს საქართველოში 1878-1921 წწ.

საკვანძო სიტყვები: განათლების პარადიგმა, საზოგადოების ჩართულობა, სწორი კომუნიკაცია, შედეგები.

შესავალი

„ასი ათას ყურუმს მივცემდი იმწამს, რომ ჩემთვის ვისმეს ქართული ესწავლებინა!“ - უთქვამს ემინ ეფენდი მუფტი ზადე არტანუჯელს, - დელეგატს, რომელიც 1878 წლის 20 ნოემბერს (2 დეკემბერს) თბილისში, მუხრანსკის სასახლეში გამართულ სადღესასწაულო შეკრებას ესწრებოდა და სიყვარულით გულანთებულ მომმეთა ემოციური დახვედრით გულაჩუყებული დაბრუნებულა მშობლიურ კუთხეში (ასლანიშვილი-ბავრელი, 2008, გვ. 118). ამ ამაღელვებელი შეკრების მიზეზი დედასამშობლოს წიაღში მისი ორგანული ნაწილის, იმ მხარის დაბრუნება იყო, რომელსაც ისტორიულ წყაროებში ზემო ქართლის, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს, სამცხე-საათაბაგოსა თუ ტაო-კლარჯეთის სახელით მოიხსენიებენ; იგი არაერთგვაროვანი სახელითაა წოდებული სამეცნიერო ლიტერატურაშიც: ძველი მესხეთი (ი. გოგებაშვილი), თურქეთის საქართველო (გ. ყაზბეგი), სამუსულმანო საქართველო, ოსმალეთის ყოფილი საქართველო (ზ. ჭიჭინაძე), ილიამ კი „ოსმალს საქართველოდ“ მონათლა და „გმირების ბუდედ, ჩვენის უწინდელის განათლებისა და სწავლის აკვნად, ჩვენს ძველს საქართველოდ“ მოიხსენია.

შეხვედრაზე, რომელსაც 90 კაცი დაესწრო, იმდროინდელი მოწინავე ქართული საზოგადოების წევრებთან ერთად ახლად შემოერთებული რეგიონიდან 16 კაციანი დელეგაცია ესწრებოდა შერიგ ბეგ ხიმშიაშვილის თავკაცობით. დელეგაციაში შედიოდნენ ნური ხიმშიაშვილი, ხუსეინ აბაშიძე, ხუსეინ და ხასან ბეჟანიძეები, სელიმ-ბეგ მაჭახელელი (წულუკიძე), ახმედ-აფენდი მარადიდელი, ოსმანაღა მაკრიალელი, ემინ-ეფენდი მუფტი ზადე არტანუჯელი, პეტროს პუჩინიანი (ართვინიანი) და სხვა. ბანკეტზე გულმხურვალე სიტყვა წარმოსთქვეს გრ. ორბელიანმა, აკ. წერეთელმა, ს. მესხმა, დ. ყიფიანმა, ხ. ბეჟანიძემ და სხვა. (სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, 2008, გვ. 54)

მათგან საყურადღებო იყო აკაკის სიტყვა: „დღეს ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ ჩვენი წინაპრების საფლავებთან და ჩავძახოთ, რომ მათი ანდერძი ჯერ კიდევ არ გაგვიფუჭებია - ეს ანდერძი იყო: „დედა ენა და ერობა“. (დროება, 1878, გვ. 2)

„დედა ენა და ერობა“ - აკაკის მიერ წინაპართა ანდერძის ამგვარ ფორმულირებაში იკვეთება ის ძირითადი მიმართულება სამომავლო ნაბიჯებისა, მრავალწლოვანი დაშორების შემდგომ ამ მხარის მაცხოვრებლებთან ურთიერთობის აღსადგენად და განსამტკიცებლად რომ უნდა გადადგმულიყო.

საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი იყო 1877-78 წელს რუსეთ-თურქეთის ომის შემდგომ დადებული საზავო ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც თურქეთის მფლობელობაში მოქცეული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო რუსეთის მიერ 1801 წლიდან ვერაგულად დამოუკიდებლობაწართმეულ